

A influência dos livros de autoajuda sob a ótica do comportamento verbal segundo B. F. Skinner

The influence of self-help books from the perspective of verbal behavior according to B. F. Skinner

Gabrielly Silva Santos¹

Felipe de Souza Soares Germano²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17593174>

Resumo: O presente estudo, desenvolvido por meio de uma revisão narrativa da literatura, teve como objetivo analisar a influência dos livros de autoajuda sob a ótica da Análise do Comportamento Verbal. Buscou-se responder à seguinte questão: quais variáveis mantêm o comportamento de seguir regras expressas nesses textos e quais são suas implicações comportamentais e culturais? A investigação fundamentou-se em conceitos como comportamento governado por regras, operantes verbais e controle social, articulando-os ao fenômeno contemporâneo da autoajuda. Os resultados evidenciaram que esse gênero literário opera como um instrumento de controle verbal e social, descrevendo contingências e modelando comportamentos relacionados à autogestão, motivação e autocontrole. Além de moldar repertórios individuais, reforça práticas culturais voltadas à produtividade, disciplina e desempenho pessoal. Observou-se que a adesão rígida a regras pode ocasionar insensibilidade às contingências naturais. Conclui-se que a literatura de autoajuda constitui um fenômeno verbal e cultural de caráter ambivalente.

Palavras-chave: comportamento verbal. autoajuda. comportamento governado por regras. controle social. análise do comportamento.

Abstract: This study, developed through a narrative literature review, aimed to analyze the influence of self-help books from the perspective of Verbal Behavior Analysis. It sought to answer the following question: what variables maintain the behavior of following rules expressed in these texts, and what are their behavioral and cultural implications? The investigation was based on concepts such as rule-governed behavior, verbal operants, and social control, articulating them with the contemporary phenomenon of self-help. The results showed that this literary genre operates as an instrument of verbal and social control, describing contingencies and shaping behaviors related to self-management, motivation, and self-control. In addition to shaping individual repertoires, it reinforces cultural practices focused on productivity, discipline, and personal performance. It was observed that rigid adherence to rules can lead to insensitivity to natural contingencies. It is concluded that self-help literature constitutes a verbal and cultural phenomenon of an ambivalent nature.

Keywords: verbal behavior, self-help, rule-governed behavior, social control. Behavior analysis.

Introdução

A literatura de autoajuda pode ser compreendida como um conjunto de manuais que orientam os leitores sobre como alcançar o sucesso em diferentes esferas da vida, fundamentando-se na promessa de felicidade ao afirmar que cada indivíduo possui, em si, os

¹Psicóloga. Iesgo. ORCID ID 0009-0008-7233-6685. E-mail: gabriellyssantos97@gmail.com

²Doutor em Ciências do Comportamento. Iesgo. ORCID ID 0000-0003-4237-6842. E-mail: felipe.germano@iesgo.edu.br

recursos necessários para atingir seus objetivos, desde que siga as orientações propostas e adapte seu comportamento a determinados padrões (Silva & Stafuzza, 2013).

Segundo Castellano (2015), esse gênero atua como veículo de socialização terapêutica, oferecendo estratégias para enfrentar desafios cotidianos, melhorar a autoestima e desenvolver habilidades emocionais associadas ao sucesso pessoal. Além disso, a autora enfatiza que os textos de autoajuda estruturam regras e estratégias de autodesenvolvimento, as quais estimulam a internalização de normas comportamentais e emocionais, promovendo tanto a percepção de controle sobre a própria vida quanto a sensação de bem-estar. No Brasil, a popularidade desse gênero tem crescido expressivamente nas últimas décadas, refletindo uma busca cada vez maior por autoconhecimento e qualidade de vida (Castellano, 2015).

Entre os títulos de maior destaque no país, encontram-se obras como “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg publicado e traduzido em 2012, “A Sutil Arte de Ligar o F*da-se”, de Mark Manson, publicado em 2016 e traduzido em 2017, e “O Milagre da Manhã”, de Hal Elrod, publicado em 2012 e traduzido em 2016, todas amplamente divulgadas, traduzidas e consumidas pelo público brasileiro. Esses livros, que se consolidaram como *best-sellers*, orientam o leitor quanto a estratégias de autogestão e aprimoramento pessoal, configurando-se como ferramentas de apoio à tomada de decisões e à busca do bem-estar (Capoia, 2024).

Autores nacionais de autoajuda, como Augusto Cury e Thiago Nigro, também exercem papel de destaque no mercado editorial, sobretudo nos segmentos de desenvolvimento pessoal e educação financeira. Dados do Instituto Pró-Livro (2020) apontam que Augusto Cury está entre os escritores mais lidos do país, sendo reconhecido por popularizar temas como inteligência emocional e gestão da mente (Cury, 2017; UOL, 2015). Paralelamente, Thiago Nigro tornou-se referência contemporânea em finanças pessoais, disseminando conhecimento por meio de livros, vídeos e cursos *online*, e impactando milhões de brasileiros pelo projeto “O Primo Rico” (Forbes Brasil, 2021; Nigro, 2018). O alcance desses autores evidencia sua influência sobre os hábitos de leitura e comportamento financeiro de jovens e adultos no Brasil.

Esses dados de popularidade encontram respaldo em levantamentos recentes. De acordo com a Pesquisa Panorama do Consumo de Livros, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em parceria com a Nielsen *BookData* (2024), 41% dos consumidores adquiriram livros de autoajuda nos últimos 12 meses, tornando o gênero o mais consumido no país, à frente da literatura infantojuvenil e de entretenimento. O mesmo estudo revela que 55% dos leitores

preferem comprar livros impressos *online*, destacando a classe B como responsável por 41% das mulheres que adquiriram mais de 10 livros no período analisado (CBL, 2024).

Apesar desse sucesso comercial, a literatura de autoajuda é alvo de críticas que questionam sua profundidade e eficácia. Rüdiger (1996/2010) aponta que tais obras frequentemente oferecem soluções simplistas para questões complexas e reforçam uma noção individualista de responsabilidade. O autor observa ainda que, ao responsabilizar exclusivamente o indivíduo por suas conquistas ou fracassos, essas obras tendem a ignorar fatores sociais, culturais e estruturais que influenciam o comportamento humano. Além disso, segundo Rüdiger (1996/2010), a literatura de autoajuda muitas vezes recorre a técnicas de sugestão e persuasão que incentivam a adesão passiva às recomendações, promovendo mudanças rápidas e superficiais, sem estimular uma reflexão crítica ou uma compreensão aprofundada dos problemas enfrentados. Assim, apesar do apelo popular e do potencial motivacional imediato, esse gênero pode contribuir para uma visão reduzida e acrítica da realidade pessoal e social.

Em *Verbal Behavior*, proposto por B. F. Skinner (1957/1992), oferece uma perspectiva relevante para compreender a influência da literatura de autoajuda. De acordo com Skinner (1957/1992), o comportamento humano é moldado por reforços que aumentam a probabilidade de repetição de determinadas respostas. No caso dos livros de autoajuda, as promessas de transformação pessoal e sucesso imediato funcionam como estímulos antecedentes verbais, elevando a probabilidade de que o leitor adote comportamentos alinhados às mensagens transmitidas (Catania, 2006; Skinner, 1957/1992). Borloti (2013) observa que essas obras operam por meio de descrições verbais que funcionam como regras, estabelecendo contingências que orientam o comportamento dos leitores em direção aos resultados prometidos, mesmo sem que experimentem diretamente todas as consequências.

Do ponto de vista qualitativo, a literatura de autoajuda pode desempenhar um papel importante na ampliação de repertórios e na oferta de direções em momentos de incerteza. Por outro lado, também pode favorecer um comportamento de adesão acrítica, no qual o indivíduo segue instruções sem avaliar se elas realmente correspondem às contingências do seu contexto de vida (Zettle & Hayes, 1982).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo investigar a influência da literatura de autoajuda sob a ótica do comportamento verbal segundo B. F. Skinner, buscando

avaliar as variáveis que mantêm o seguimento de regras expressas nesse tipo de literatura e suas possíveis consequências aos leitores.

Comportamento de seguir regras expressas nos livros de autoajuda

A análise do comportamento verbal de Skinner (1957/1992) constitui um arcabouço fundamental para a compreensão das práticas discursivas e seus efeitos no comportamento humano. Essa abordagem permite investigar como diferentes formas de linguagem influenciam e são influenciadas por contingências ambientais, destacando sua relevância em contextos nos quais a linguagem desempenha um papel normativo ou instrucional, como a literatura de autoajuda (Borloti, 2013; Matos, 2001). Nesse contexto, o comportamento de seguir regras pode ser entendido como um processo central para o impacto desses textos. Regras são estímulos verbais que especificam contingências e orientam as ações de um indivíduo, mesmo que ele não tenha vivenciado diretamente todas as consequências descritas (Skinner, 1957/1992). Assim, os livros de autoajuda funcionam como estímulos verbais reguladores, descrevendo comportamentos e consequências esperadas, levando o leitor a adotar novos repertórios de ação com base nas instruções fornecidas (Ferreira, 2023; Matos, 2001).

A modelagem é reconhecida como um procedimento central para o ensino de comportamentos complexos, especialmente quando a resposta final desejada não faz parte do repertório do indivíduo (Skinner, 1953/2003). O processo envolve o reforço sucessivo de respostas que se aproximam gradualmente do comportamento-alvo, permitindo que o aprendiz avance em estágios progressivos (Ferreira, 2023). Inicialmente, comportamentos que apresentam semelhanças mínimas com o objetivo final são reforçados, incentivando o indivíduo a explorar novas respostas e a se aproximar gradualmente do repertório desejado (Skinner, 1953/2003). À medida que o aprendiz emite comportamentos mais próximos do alvo, apenas essas respostas refinadas recebem reforço, favorecendo a precisão na aprendizagem (Ferreira, 2023). Essa cadeia de pequenos passos possibilita a construção de habilidades que, de outra forma, seriam difíceis de emergir espontaneamente, destacando a modelagem como uma estratégia eficaz para a aquisição de novos comportamentos (Skinner, 1953/2003; Ferreira, 2023).

Cada pequena aproximação é reforçada até que o comportamento final seja emitido de forma consistente, possibilitando a aquisição de habilidades que não ocorreriam espontaneamente sem orientação sistemática, pois exigem exposição e tempo de treinamento

(Skinner, 1953/2003; Ferreira, 2023). Essa característica explica, em parte, a popularidade da literatura de autoajuda, pois ela promete atalhos para mudanças pessoais rápidas, transmitindo a ideia de que simplesmente seguir recomendações pode levar ao bem-estar, ao sucesso ou ao controle sobre a própria vida (Matos, 2001).

De uma perspectiva qualitativa, a literatura de autoajuda pode desempenhar um papel importante na expansão de repertórios comportamentais, oferecendo orientação e alternativas em momentos de incerteza (Zettle & Hayes, 1982). Ao apresentar regras e estratégias para lidar com diferentes situações, esses textos auxiliam os indivíduos a acessarem novas formas de agir e a adotar práticas potencialmente benéficas para enfrentar desafios e promover o autoconhecimento (Zettle & Hayes, 1982). No entanto, esse tipo de literatura também apresenta o risco de incentivar a adesão acrítica, na qual o leitor segue instruções sem considerar se elas realmente se aplicam às contingências de seu contexto, limitando a análise crítica e a adaptação flexível da orientação recebida (Zettle & Hayes, 1982). Em termos práticos, uma regra comunicada na literatura de autoajuda geralmente assume a forma de afirmações como “se você fizer X, então Y pode acontecer”, funcionando como guias de ação mediados pelo comportamento verbal (Zettle & Hayes, 1982). Esse processo difere da aprendizagem baseada apenas em contingências diretas, pois as regras permitem que os indivíduos adquiram repertórios comportamentais complexos sem a necessidade de vivenciar diretamente todas as consequências previstas (Zettle & Hayes, 1982). Assim, as regras funcionam como atalhos para a aprendizagem, encurtando o caminho entre a orientação verbal e a mudança comportamental, mas exigindo que o leitor avalie criticamente a aplicabilidade dessas instruções à sua própria realidade (Zettle & Hayes, 1982).

As regras também podem ser classificadas de acordo com sua função. Segundo Albuquerque e Paracampo (2010), elas podem servir como ordens (especificando solicitações), tatos (descrevendo aspectos da realidade) ou mesmo como regras de autocontrole, quando orientam o indivíduo quanto ao seu próprio comportamento. Nos livros de autoajuda, essas funções aparecem combinadas: os autores descrevem realidades (tatos), sugerem comportamentos (mandos) e oferecem instruções de autocontrole, que o leitor é encorajado a seguir como um caminho para a transformação pessoal (Lima, 2018).

Segundo Skinner (1957/1992), os operantes verbais compõem diferentes categorias funcionais do comportamento verbal, sendo definidos pelas contingências que os mantêm. Entre os principais operantes estão o mando, o tato, o ecóico, o intraverbal, o textual, a

transcrição, a duplicação textual e o autoclítico, cada um controlado por variáveis ambientais específicas e com funções comunicativas distintas (Albuquerque & Paracampo, 2010; Medeiros, 2002).

O mando consiste em uma emissão verbal sob controle de operações motivacionais antecedentes e é o operante reforçado por uma consequência específica solicitada pelo falante. Por exemplo, ao dizer “Por favor, me passe o livro”, a privação do objeto atua como operação motivacional, e o reforço ocorre quando o livro é entregue. Esse operante é fundamental para a comunicação de necessidades e para a obtenção de consequências práticas no ambiente social (Albuquerque & Paracampo, 2010; Medeiros, 2002; Skinner, 1957/1992).

O tato, por sua vez, é emitido em resposta a estímulos presentes no ambiente e tem a função de nomear ou descrever tais estímulos. Por exemplo, ao afirmar “A parede está azul”, o estímulo discriminativo é a cor da parede, e o reforço ocorre por meio de aprovação ou atenção social. Esse operante é essencial para o desenvolvimento de repertórios descritivos e de observação do ambiente (Albuquerque & Paracampo, 2010; Medeiros, 2002; Skinner, 1957/1992).

O ecóico caracteriza-se pela correspondência ponto a ponto e semelhança formal entre o estímulo verbal e a resposta, como na reprodução do que se ouve. Por exemplo, ao ouvir “bola” e repetir “bola”, há reforço pela correspondência correta e pelo reconhecimento social. Esse operante é essencial para a aquisição da linguagem, especialmente nas fases iniciais do desenvolvimento (Albuquerque & Paracampo, 2010; Skinner, 1957/1992).

O intraverbal ocorre quando uma resposta verbal é evocada por outro estímulo verbal, sem correspondência formal com o ambiente não verbal. Esse operante está na base de conversas, associações de ideias e cadeias verbais complexas. Por exemplo, ao ouvir “Qual é a capital do Brasil?” e responder “Brasília”, o estímulo é verbal e o reforço pode ser aprovação ou atenção. Tal comportamento é recorrente em diálogos, reflexões e textos argumentativos (Medeiros, 2002; Skinner, 1957/1992).

A transcrição refere-se à produção escrita em resposta a um estímulo verbal auditivo, como ao ouvir “casa” e escrever “casa”. Esse operante mantém correspondência ponto a ponto, mas altera a modalidade de estímulo e resposta, sendo essencial para comportamentos de escrita e leitura (Skinner, 1957/1992; Albuquerque & Paracampo, 2010).

O textual envolve a leitura em voz alta de estímulos escritos, apresentando correspondência ponto a ponto, mas sem necessariamente haver semelhança formal entre o

estímulo e a resposta. Por exemplo, ao ler a palavra “sol” em voz alta, a resposta vocal é controlada pelo estímulo escrito, sendo este operante fundamental nos processos de alfabetização (Medeiros, 2002; Skinner, 1957/1992).

A duplicação textual refere-se à cópia escrita de um estímulo escrito, mantendo a correspondência ponto a ponto e a mesma modalidade de resposta. Por exemplo, ao copiar a palavra “gato” de um texto para o caderno, o indivíduo emite uma duplicação textual (Albuquerque & Paracampo, 2010; Skinner, 1957/1992).

O autoclítico distingue-se por atuar sobre outros operantes verbais, qualificando, modificando ou organizando a emissão verbal e acrescentando nuances de significado à comunicação, expressões como “eu acho”, “talvez” ou “com certeza” exemplificam autoclíticos, pois agregam graus de certeza, dúvida ou ênfase ao conteúdo principal (Albuquerque & Paracampo, 2010; Skinner, 1957/1992). Na literatura de autoajuda, os autoclíticos têm papel central ao intensificar o efeito persuasivo das mensagens. Segundo Borloti (2013), expressões como “você pode”, “é possível”, “tente novamente” ou “com esforço, você consegue” funcionam como autoclíticos, qualificativos e descritivos, modulando a força de mandos e tatos. Além disso, Zettle e Hayes (1982) observam que essas formulações promovem o comportamento governado por regras e o engajamento do leitor. Dessa forma, a combinação entre mandos, tatos, intraverbais e autoclíticos potencializa os efeitos comportamentais dos textos de autoajuda, reforçando a motivação e promovendo mudanças de ação (Albuquerque et al., 2004; Matos, 2001).

Portanto, o comportamento verbal presente nos livros de autoajuda é cuidadosamente estruturado para evocar respostas emocionais e cognitivas no leitor. Os autores utilizam diferentes operantes para criar uma rede verbal que reforça a adesão às mensagens e estimula comportamentos de autotransformação: mandos (“pratique a gratidão diariamente”), tatos (“pessoas que praticam gratidão relatam maior satisfação”), intraverbais (“você já agradeceu hoje?”) e autoclíticos (“é possível transformar sua vida”) (Borloti, 2013; Skinner, 1957/1992; Zettle & Hayes, 1982).

A obra *Verbal Behavior* de Skinner (1957/1992) representa um marco para o entendimento do comportamento verbal e fundamenta teoricamente a análise do impacto da literatura de autoajuda. Para Skinner (1957/1992), o comportamento verbal é aprendido e mantido por contingências de reforço social, nas quais o falante e o ouvinte desempenham papéis essenciais. O falante emite o comportamento verbal, e o ouvinte responde de modos que

reforçam ou modelam essa emissão, estabelecendo uma dinâmica de controle social sobre a linguagem (Skinner, 1957/1992; Vargas, 2007).

Essa perspectiva é ampliada por Catania (1997), que descreve a proposta de Skinner como “um arranjo ordenado de fatos bem conhecidos”, enfatizando que a linguagem deve ser entendida em termos funcionais, sem recorrer a explicações mentalistas. Assim, os livros de autoajuda podem ser vistos como produtos e agentes dessas contingências verbais, descrevendo e reforçando padrões de linguagem e ação socialmente valorizados, configurando-se como instrumentos de controle verbal indireto (Catania, 1997).

Outro conceito central introduzido por Skinner (1957/1992) é o de “episódio verbal total”, que descreve a interação completa entre falante e ouvinte, abrangendo a emissão do comportamento verbal, a resposta do ouvinte e as consequências produzidas pela troca. Em um episódio verbal total, o falante emite um comportamento verbal que serve de estímulo antecedente para o ouvinte, que interpreta e responde, seja verbalmente ou de outra forma apropriada (Skinner, 1957/1992). A resposta do ouvinte gera consequências tanto para ele quanto para o falante, afetando a probabilidade de repetição do comportamento verbal. Assim, o episódio verbal total mostra que a linguagem é essencialmente interacional, mantida e modificada por contingências sociais e culturais (Skinner, 1957/1992; Vargas, 2007).

Em síntese, a análise funcional dos operantes verbais, conforme proposta por Skinner e ampliada por autores brasileiros, evidencia a complexidade das práticas discursivas presentes na literatura de autoajuda. A articulação entre diferentes operantes, especialmente quando mediada por autoclíticos, contribui para o engajamento do leitor e para a promoção de mudanças comportamentais, destacando o potencial desses textos como instrumentos de transformação individual e coletiva (Albuquerque & Paracampo, 2010; Borloti, 2013; Matos, 2001).

Figura 1. Encadeamento de contingências no episódio verbal total

Legenda: As setas indicam a sequência de eventos. O processo é cíclico e dinâmico – as consequências sociais e culturais retroalimentam e modulam o comportamento verbal futuro de falantes e ouvintes.

Fonte: inspirado em (Skinner, 1957/1992)

O comportamento operante é uma noção central da Análise do Comportamento de Skinner, sendo emitido voluntariamente e controlado por suas consequências, diferentemente de respostas reflexas condicionadas (Skinner, 1953/2003). Consequências reforçadoras aumentam a frequência do comportamento, enquanto punitivas tendem a reduzi-la, dependendo do contexto e da função da consequência (Moreira & Medeiros, 2019; Skinner, 1953/2003).

A aquisição do comportamento verbal ocorre principalmente por modelagem e exposição a contingências sociais que reforçam respostas verbais desejadas (Skinner, 1957/1992). Nesse contexto, a literatura de autoajuda fornece instruções, descrições de regras e exemplos de comportamentos como estímulos verbais para o leitor, facilitando a aprendizagem de novos repertórios sem necessidade de vivenciar todas as consequências naturais (Albuquerque & Paracampo, 2010; Borloti, 2013).

Essa visão é ampliada por Baum (2002/2018), que entende o comportamento verbal como produto das contingências culturais de reforçamento, moldado por práticas sociais que selecionam e mantêm formas específicas de interação. Assim, a literatura de autoajuda

transmite e reforça valores, crenças e padrões de comportamento amplamente aceitos, influenciando repertórios verbais e comportamentais (Baum, 2002/2018).

Skinner (1957/1992) também enfatiza a dimensão cultural do comportamento verbal, considerando que linguagem e comunicação são produtos de práticas compartilhadas. Nesse sentido, produção e consumo de livros de autoajuda podem ser compreendidos como instâncias de comportamento verbal culturalmente mediado, em que estímulos verbais afetam o comportamento de outros e retroalimentam práticas sociais (Skinner, 1957/1992; Miller & Dollard, 1941/2015; Vargas, 2007).

Diferente do comportamento respondente, que envolve respostas automáticas eliciadas por estímulos condicionados (Pavlov, 1927/1960), o comportamento verbal é emitido sob controle social e cultural, sustentado por reforços simbólicos e interações mediadas pela linguagem. Essa forma de comportamento, conforme apontam Catania (1997) e Baum (2002/2018), depende das contingências sociais que mantêm as respostas verbais e das práticas culturais que as modelam ao longo do tempo.

A partir dessas concepções teóricas, diversas pesquisas passaram a investigar experimentalmente a estrutura e o funcionamento do comportamento verbal, buscando compreender como se estabelecem os repertórios de falante e ouvinte, bem como a relação entre eles. Esses estudos contribuíram para ampliar a compreensão sobre os processos de aprendizagem verbal e sua independência funcional, tema que será abordado no próximo tópico (Baum, 2002/2018; Catania, 1997; Skinner, 1957/1992).

Pesquisas acerca do comportamento verbal

O comportamento verbal ocupa um papel central na Análise do Comportamento, desempenhando funções sociais fundamentais, pois permite a transmissão de informações, normas culturais e instruções, além de influenciar diretamente o comportamento de outras pessoas (Skinner, 1957/1992; Vargas, 2007). Pesquisas clássicas, como as de Miller e Dollard (1941/2015), mostraram que o aprendizado social e a imitação são mecanismos essenciais para a aquisição de respostas verbais. Através de experimentos com crianças e adultos, os autores observaram que a exposição a modelos verbais reforçados aumenta significativamente a probabilidade de emissão de respostas semelhantes, evidenciando o papel mediador da linguagem na transmissão cultural de comportamentos. Concluíram que o comportamento

verbal funciona como ferramenta de aprendizagem social, permitindo a aquisição de novos comportamentos mesmo na ausência de reforço direto (Miller & Dollard, 1941/2015).

Com base nesse referencial, Medeiros et al. (2016) investigaram a independência funcional entre os repertórios de falante e ouvinte em estudantes universitários. A amostra incluiu graduandos de diferentes cursos e idades, submetidos a tarefas experimentais que exigiam discriminação verbal e respostas a estímulos específicos. A metodologia consistiu em apresentar estímulos visuais e auditivos, solicitando que os participantes emitissem respostas de falante ou ouvissem e respondessem como ouvinte, dependendo da fase do experimento. Utilizou-se reforço diferencial contingente à execução correta, permitindo avaliar se as funções de falante e ouvinte se desenvolveram de maneira independente. Os resultados mostraram que, apesar de haver alguma interação entre os repertórios, o treino estruturado possibilitou alcançar independência funcional, com participantes respondendo adequadamente sem interferência entre as funções. Esse estudo reforça a relevância da análise skinneriana para contextos educacionais e clínicos, evidenciando como repertórios verbais complexos podem ser ensinados e avaliados separadamente (Medeiros et al., 2016).

Germano e Medeiros (2020) realizaram uma replicação parcial do estudo de 2016, desta vez com adultos de diferentes níveis de escolaridade, incluindo profissionais e estudantes. O delineamento experimental envolveu sessões sucessivas de treinamento em que os participantes realizavam tarefas específicas para cada função verbal. Na função de falante, era exigida a emissão de respostas a estímulos visuais ou auditivos; na função de ouvinte, os participantes deviam selecionar ou identificar estímulos corretos em resposta a instruções verbais. O reforço diferencial foi aplicado para promover aprendizagem e independência funcional em cada repertório. Os resultados indicaram que a independência funcional entre falante e ouvinte pôde ser estabelecida e mantida, com interferência mínima entre as funções, mostrando que procedimentos laboratoriais controlados permitem compreender a organização funcional de habilidades comunicativas complexas em adultos (Germano & Medeiros, 2020).

Soares et al. (2020) ampliaram a discussão ao revisar a literatura sobre aquisição de tatos discriminativos de eventos privados em contextos clínicos. A revisão incluiu estudos de caso envolvendo participantes em acompanhamento clínico, focando no ensino de descrição precisa de estados internos, como emoções e sensações, que representam desafios devido à sua natureza subjetiva. As intervenções analisadas utilizaram reforço diferencial e instruções estruturadas para favorecer a emissão de respostas verbais consistentes. Os resultados

indicaram que, após treinamento sistemático, os participantes conseguiram emitir tatos precisos e estáveis, evidenciando que a análise do comportamento verbal pode ser aplicada para autorregulação, autocontrole e intervenções terapêuticas (Soares et al., 2020).

Em síntese, a análise integrada destes estudos evidencia que o comportamento verbal pode ser modelado, avaliado e manipulado experimentalmente a partir de delineamentos rigorosos envolvendo diferentes perfis de participantes, tarefas específicas e procedimentos de reforçamento diferencial. Os achados de Miller e Dollard (1941/2015) fundamentam a importância dos processos de aprendizagem social e imitação para a aquisição de respostas verbais, enquanto os trabalhos de Medeiros et al. (2016) e Germano e Medeiros (2020) demonstram empiricamente a possibilidade de estabelecer independência funcional entre os repertórios de falante e ouvinte, em universitários e adultos, por meio de treinos estruturados. Já Soares et al. (2020) ampliam o escopo da análise ao mostrar a aplicabilidade do ensino de tatos sobre eventos privados em contexto clínico, com resultados positivos para a descrição precisa de estados internos. Assim, a literatura analisada corrobora a robustez metodológica e a relevância prática dos procedimentos experimentais para a compreensão, ensino e intervenção sobre repertórios verbais complexos em diferentes contextos de aplicação.

E de acordo com Skinner (1957/1992), Catania (1997) e Baum (2002/2018), o comportamento verbal não se restringe ao contexto experimental, mas desempenha também uma função social essencial. Esses autores ressaltam que as práticas verbais são responsáveis por mediar as relações humanas e por sustentar a transmissão e a transformação das práticas culturais.

A função social do comportamento verbal

O comportamento verbal ocupa papel central na organização social, pois é por meio dele que os indivíduos compartilham experiências, instruções e regras que orientam ações e regulam as relações interpessoais. Segundo Skinner (1957/1992), a linguagem é um comportamento aprendido e mantido por contingências de reforço mediadas socialmente, o que a torna uma ferramenta de interação e controle entre os membros de uma comunidade. Vargas (2007) destaca que essa mediação social permite que o comportamento verbal funcione como um elo entre o indivíduo e o grupo, assegurando a transmissão de repertórios culturais e a manutenção de práticas coletivas ao longo do tempo.

Diferentemente do comportamento não verbal, cujas consequências são produzidas diretamente pelo ambiente físico, o comportamento verbal é caracterizado por gerar consequências mediadas por outras pessoas, o que amplia seu potencial de influência (Skinner, 1953/2003). Como observa Baum (2002/2018), essa mediação confere à linguagem uma função de controle social e cultural, permitindo que normas, valores e práticas sejam comunicados e reforçados socialmente, assim, o comportamento verbal atua como mecanismo fundamental para a construção e a estabilidade das culturas humanas, sustentando a cooperação e a regulação social.

No contexto da literatura de autoajuda, essa função social do comportamento verbal torna-se particularmente evidente. As instruções, conselhos e afirmações contidas nesses textos podem funcionar como regras verbais, moldando o comportamento dos leitores e estabelecendo padrões de conduta que se generalizam socialmente (Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013). Conforme apontam Silva e Stafuzza (2013), as mensagens de autoajuda frequentemente promovem ideais de autossuperação, disciplina e positividade, que passam a ser incorporados como normas informais em grupos de leitores. Castellano (2015) complementa que esses discursos produzem efeitos sociais e emocionais, orientando modos de agir e sentir-se compatíveis com os valores da cultura terapêutica contemporânea.

Dessa forma, o comportamento verbal apresentado na literatura de autoajuda não se restringe à emissão de respostas individuais, mas participa ativamente da produção e manutenção de repertórios culturais. Ao oferecer instruções, exemplos e narrativas, esses textos funcionam como instrumentos de socialização, promovendo o alinhamento entre práticas pessoais e expectativas culturais (Borloti, 2013). Tal como propõe Vargas (2007), a linguagem atua simultaneamente como expressão do sujeito e como veículo de influência social, integrando processos individuais e coletivos.

Portanto, a função social do comportamento verbal é essencial para compreender como a comunicação sustenta a aprendizagem, a cultura e o controle de práticas humanas. Em contextos educacionais, terapêuticos e literários, o comportamento verbal possibilita a transmissão e transformação de padrões culturais, articulando a individualidade e o coletivo em uma mesma rede de significações (Borloti, 2013; Skinner, 1957/1992; Vargas, 2007).

Nesse sentido, os livros de autoajuda configuram-se como instrumentos que estruturam e amplificam estas funções sociais do comportamento verbal, ao propor regras, reflexões e recomendações que orientam a ação individual, consolidam normas de comportamento e

promovem práticas voltadas à melhoria pessoal e ao autodesenvolvimento (Borloti, 2013; Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013).

O que são livros de autoajuda

A literatura de autoajuda constitui um gênero textual fortemente pragmático, cujo objetivo central é fornecer instruções concretas para transformação pessoal e aplicação imediata no cotidiano (Illouz, 2008). Conforme Illouz (2008), esse gênero se distingue de textos acadêmicos ou literários, que priorizam análise teórica ou investigação empírica, pois sua legitimidade não se apoia no rigor metodológico, mas na ampla difusão cultural e no apelo popular, sustentado pela promessa de eficácia individual. Assim, os livros de autoajuda funcionam como instrumentos de mediação entre conhecimento e ação, oferecendo orientações que são rapidamente internalizadas e aplicadas pelo leitor, muitas vezes como normas informais que regulam comportamentos cotidianos, como hábitos de saúde, organização pessoal e práticas de autocuidado (Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013).

Esses textos empregam o comportamento verbal de maneira estratégica para influenciar ações, pensamentos e emoções, combinando mandos, tatos, intraverbais e autoclíticos (Albuquerque et al., 2004; Matos, 2001). Mandos, por exemplo, indicam ações específicas que o leitor deve executar, como “pratique gratidão diariamente” (Borloti, 2013), enquanto tatos descrevem experiências ou realidades observáveis, reforçando crenças e valores sociais, como em “pessoas que praticam gratidão relatam maior satisfação” (Zettle & Hayes, 1982; Skinner, 1957/1992). Intraverbais e autoclíticos modulam o impacto dessas mensagens, promovendo reflexão, engajamento e adesão a regras implícitas, funcionando como guias de ação mediados pelo comportamento verbal (Albuquerque et al., 2004; Matos, 2001).

O efeito social desses textos é ampliado pelo fato de que o comportamento verbal não apenas influencia respostas individuais, mas também molda dinâmicas coletivas (Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013). As instruções, recomendações e narrativas contidas nos livros de autoajuda podem ser internalizadas por leitores e repercutir em grupos sociais, consolidando padrões culturais e reforçando valores compartilhados, como disciplina, autossuperação e controle emocional (Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013). Dessa forma, a eficácia percebida da autoajuda está mais vinculada à sua validação cultural e prática do que à comprovação científica formal, configurando-se como um fenômeno de influência social e psicológica amplamente difundido (Illouz, 2008).

No entanto, sob a perspectiva clínica-comportamental, a ênfase em instruções e mandos prescritos pode apresentar riscos (Medeiros, 2010). A Psicoterapia Comportamental Pragmática (PCP), conforme Medeiros (2010) e Medeiros e Medeiros (2012), identifica que o controle do comportamento por regras externas, sem discriminação das contingências naturais, pode gerar insensibilidade a mudanças ambientais (Baum, 2002/2018). De acordo com Hayes, Luciano e Valdivia-Salas (2019), o seguimento rígido de regras pode gerar insensibilidade às mudanças ambientais, dificultando a aprendizagem de novos comportamentos mais ajustados às demandas do contexto.

Quando o comportamento é dominado predominantemente por mandos, ou seja, respostas controladas por operações motivacionais antecedentes e reforçadas por consequências específicas, tende-se a reduzir a percepção de mudanças nas contingências naturais (Baum, 2002/2018). Por outro lado, favorecer o contato direto com reforçadores naturais estimula a emissão de atos e a generalização de respostas, promovendo repertórios mais adaptativos e flexíveis (Albuquerque et al., 2004; Catania, 1999; Medeiros & Medeiros, 2012). Assim, enquanto a literatura de autoajuda pode reforçar padrões rígidos de comportamento ao enfatizar regras e instruções, a PCP ressalta a importância de práticas que promovam autonomia, discriminação e ajustamento às contingências ambientais, fundamentais para mudanças duradouras e funcionais (Medeiros & Medeiros, 2012).

Em síntese, os livros de autoajuda representam uma aplicação prática das funções sociais do comportamento verbal, promovendo instrução, motivação e normatização de condutas (Borloti, 2013; Illouz, 2008), mas também apresentam desafios relacionados à rigidez comportamental quando não são acompanhados do desenvolvimento de discriminação e flexibilidade adaptativa, princípios centrais da Psicoterapia Comportamental Pragmática (Medeiros, 2010; Medeiros & Medeiros, 2012). Além disso, a difusão desses textos no Brasil é facilitada por um mercado editorial que privilegia publicações de fácil acesso, alto apelo comercial e rápida circulação, incluindo a produção em formatos digitais e impressos, a distribuição em livrarias e *e-commerces*, e a divulgação por redes sociais e influenciadores digitais (Castellano, 2015; Silva & Stafuzza, 2013).

Processo de publicação dos livros no Brasil

O cenário editorial brasileiro passou por transformações significativas nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito à digitalização e aos modelos de negócio híbridos

ou de acesso aberto (CBL, 2025; Sindicato Nacional dos Editores de Livros [SNEL] & Nielsen BookData, 2024; Souza, 2021). Embora o livro impresso continue dominando a participação de mercado, há evidências de crescimento relevante do livro digital, com impactos que reverberam sobre preços, custos de produção, distribuição e comportamento de consumo (CBL, 2025; SNEL & Nielsen BookData, 2024). Esse crescimento deve ser analisado à luz do *Behavioral Perspective Model* (BPM), que interpreta a escolha do consumidor como resultado de contingências operantes mediadas por reforçadores pessoais, sociais e situacionais, incluindo valores utilitário e informativo, que determinam a percepção de relevância, aplicabilidade e benefício do produto para o indivíduo (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013).

A adoção de formatos digitais (*e-books*, audiolivros e livros em plataformas de acesso aberto) tem sido influenciada por múltiplas variáveis comportamentais, como a percepção de utilidade, facilidade de uso, hábito, valor de preço, motivação estética (hedônica) e suporte tecnológico (Martins et al., 2018). Segundo Amaral e Furnival (2023), Editoras Universitárias Brasileiras (EUB) têm adotado modelos de negócio para publicação acadêmica em acesso aberto, especialmente de *e-books*, que envolvem financiamento por agências de fomento, verbas institucionais, cofinanciamento entre autores e políticas governamentais. Nesse contexto, o comportamento do consumidor é influenciado por reforçadores tangíveis e intangíveis, incluindo a conveniência, o acesso imediato, a percepção de valor agregado e a utilidade prática da obra, que guiam decisões de compra e preferência de formato (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013).

Aproximadamente um terço das EUBs estudadas utiliza o modelo em que o autor ou projeto de pesquisa financia a publicação de livro em acesso aberto, o que mostra um rearranjo nos custos editoriais (Amaral & Furnival, 2023). Em relação aos custos de publicação (no contexto acadêmico ou profissional), seja em formato físico ou digital, vários elementos impactam fortemente o orçamento: revisão textual, edição, *design* (capa e miolo), registro ISBN, impressão ou preparação digital, distribuição em plataformas e *marketing*. Para editoras tradicionais, boa parte desses custos são internalizados; já para autores independentes que optam por autopublicação ou impressão sob demanda, o investimento pode variar de valores reduzidos até alguns milhares de reais (Amaral & Furnival, 2023; *BookLabs*, 2023).

Quanto à participação do digital no mercado editorial, dados da CBL/SNEL/Nielsen indicam que entre 2016 e 2019 o faturamento com livros digitais no Brasil cresceu mais de 100%, ajustado pela inflação. Ainda assim, esse segmento representava apenas cerca de 4% do

mercado em receita total no período, e em segmentos como o científico-técnico essa proporção chegou a 10% (Amaral & Furnival, 2023). Esses números revelam que, embora o crescimento seja expressivo, o digital ainda ocupa posição marginal em relação ao impresso. De acordo com o BPM, esses dados refletem como os consumidores ponderam reforçadores múltiplos, como valor utilitário (benefício prático da leitura), valor informativo (acesso a conhecimento relevante) e reforço social, ao escolher entre formatos (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013).

As obras de autoajuda integram o segmento de Obras Gerais, que, segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, ano-base 2024, apresentou crescimento nominal de 9,2% nas vendas ao mercado, refletindo o apelo comercial elevado desse tipo de publicação, que tem se beneficiado do fortalecimento das livrarias virtuais, *marketplaces* e plataformas digitais como canais predominantes de comercialização (CBL, 2024; SNEL & Nielsen BookData, 2024). Além disso, o conteúdo digital do setor editorial registrou alta de 21,6% no faturamento, impulsionado por *e-books*, audiolivros e serviços de assinatura, evidenciando a expansão e consolidação do modelo digital no país. A facilidade de publicar em formato eletrônico e distribuir globalmente reduz barreiras de entrada, tornando o gênero de autoajuda um dos mais adaptáveis ao ambiente digital e às tendências de consumo mediadas por redes sociais e *marketing* digital (CBL, 2024; SNEL & Nielsen BookData, 2024). Nesse contexto, a escolha de consumo é guiada tanto pelo valor utilitário (aplicabilidade prática das instruções) quanto pelo valor informativo (novas perspectivas, conhecimentos e estratégias), reforçando o engajamento do leitor e a internalização de padrões comportamentais (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013).

Entretanto, a transição do livro impresso para o digital ainda enfrenta desafios consideráveis, parte do público continua a perceber menor valor no formato digital e mantém preferência pelo livro físico. Além disso, existem limitações de infraestrutura tecnológica, riscos de pirataria e custos invisíveis associados à digitalização, como conversão técnica, criação de metadados e gestão de direitos autorais, tornando esse processo complexo e exigindo trabalho especializado (Rokohl, 2012).

Do ponto de vista estratégico, autores, editoras independentes e editoras universitárias consideram modelos híbridos, lançando simultaneamente versões impressas e digitais, investindo em marketing digital e qualidade editorial, além de explorar fontes de financiamento específicas para digitalização (Amaral & Furnival, 2023; CBL, 2024). No mercado de autoajuda, esses fatores são ainda mais críticos, dada a alta concorrência e a relevância da marca

e da apresentação na decisão de compra (Carvalho, 2018). A análise comportamental do consumidor pelo BPM indica que a decisão de aquisição e consumo é influenciada por reforçadores múltiplos, conveniência, experiência estética, reconhecimento social, acessibilidade digital, valor utilitário e valor informativo, que determinam padrões de comportamento repetitivos e preferência por determinados gêneros, incluindo autoajuda (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013).

Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo investigar a influência da literatura de autoajuda sob a ótica do comportamento verbal proposto por Skinner (1957/1992), buscando compreender as variáveis que mantêm o seguimento de regras expressas nesses textos e as consequências desse comportamento para os leitores. A análise teórica desenvolvida ao longo do estudo permitiu identificar que a literatura de autoajuda opera como um instrumento de controle verbal e social, uma vez que descreve contingências e orienta comportamentos por meio de estímulos antecedentes, configurando-se como um ambiente verbal estruturado que modela respostas de autogestão, motivação e autocontrole.

Os achados reunidos indicam que as mensagens contidas nesses livros frequentemente assumem funções de mandos, tatos e regras de autocontrole (Albuquerque & Paracampo, 2010; Skinner, 1957/1992), influenciando tanto o comportamento individual quanto práticas culturais amplamente disseminadas. No entanto, conforme argumentam Germano e Medeiros (2020), o aprendizado mediado exclusivamente pelo repertório de ouvinte pode não ser suficiente para gerar o comportamento de falante, o que evidencia uma limitação funcional da literatura de autoajuda: o leitor pode compreender verbalmente as instruções, mas não necessariamente apresentar mudanças comportamentais correspondentes. Esse fenômeno reforça a hipótese de que a leitura pode produzir repertórios verbais passivos, sem a generalização funcional esperada.

Sob a ótica da análise do comportamento do consumidor, compreender a autoajuda como um fenômeno verbal implica reconhecer que seu consumo é sustentado por reforçadores informativos, relacionados ao reconhecimento social, pertencimento e status simbólico, e por reforçadores utilitários, vinculados à resolução de problemas pessoais e ganhos práticos (Foxall, 2010; Nalini et al., 2013; Rüdiger, 2010). De acordo com o *Behavioral Perspective Model* (Foxall, 2010), o comportamento de consumo resulta da interação entre a história de

aprendizagem do consumidor, o cenário de consumo e as propriedades reforçadoras do produto. Assim, os textos de autoajuda funcionam como estímulos discriminativos que mantêm o comportamento de compra e leitura ao prometer reforçadores simbólicos e funcionais, como transformação pessoal e reconhecimento cultural.

Dados recentes da Câmara Brasileira do Livro (CBL, 2024) demonstram que o gênero de autoajuda está entre os mais consumidos no país, o que reforça a ideia de que seu consumo é fortemente regulado por reforçadores simbólicos e sociais. Nessa perspectiva, o comportamento de leitura pode atuar como reforçador do autoconceito e da autoimagem, mais do que como aquisição de conhecimento formal. Desse modo, a literatura de autoajuda pode exercer tanto uma função formativa, ao estimular reflexão, autocontrole e ampliação de repertórios, quanto uma função superficial, quando as regras são seguidas de modo acrítico e descontextualizado (Germano & Medeiros, 2020; Nalini et al., 2013; Rüdiger, 2010).

À luz da Análise do Comportamento, o estudo também evidencia o risco do controle por regras, discutido por Medeiros e Medeiros (2012) e Medeiros (2010). Quando o comportamento é rigidamente controlado por instruções verbais e não pelo contato direto com as contingências naturais, há uma tendência à insensibilidade comportamental e à perda da flexibilidade adaptativa, fenômeno também reconhecido na Psicoterapia Comportamental Pragmática (Baum, 2002/2018; Medeiros & Medeiros, 2012).

Em síntese, a literatura de autoajuda apresenta um caráter ambivalente: ao mesmo tempo em que promove repertórios de autogestão e motivação, pode reforçar dependência de instruções externas e adesão acrítica a regras. Essa ambiguidade revela a necessidade de novas pesquisas que analisem, sob metodologia experimental e analítico-comportamental, os efeitos diferenciais da leitura de autoajuda sobre o comportamento verbal e não verbal dos leitores, especialmente quanto à transferência funcional entre repertórios de ouvinte e falante (Germano & Medeiros, 2020).

Por se tratar de uma revisão narrativa da literatura, este estudo apresenta limitações inerentes a esse tipo de abordagem. A seleção e a interpretação das obras analisadas foram conduzidas de forma qualitativa e não sistemática, o que implica a possibilidade de viés de escolha das fontes e de subjetividade na análise. Ademais, a ausência de dados empíricos impossibilita a observação direta dos efeitos comportamentais da leitura de autoajuda, restringindo as conclusões ao campo teórico.

Futuras pesquisas poderão adotar delineamentos empíricos, experimentais ou quase-experimentais, para investigar de modo controlado os efeitos da leitura sobre o comportamento dos leitores. Também se recomenda a ampliação do escopo de análise para incluir variáveis culturais e contextuais que modulam o consumo desse gênero no Brasil, de modo a compreender melhor sua função social e educativa.

Portanto, o presente estudo contribui para a compreensão da literatura de autoajuda não apenas como prática cultural de leitura, mas como um fenômeno de aprendizagem mediada verbalmente, cuja eficácia depende das contingências que a sustentam. Incentivar uma leitura crítica, discriminativa e funcional desses textos pode ser um caminho para fortalecer repertórios de autoconhecimento e autonomia, reduzindo o controle excessivo por regras e favorecendo comportamentos mais flexíveis, adaptativos e socialmente relevantes.

Referências

ALBUQUERQUE, L. C. D.; PARACAMPO, C. C. P. *Análise do controle por regras*. **Psicologia USP**, v. 21, p. 253–273, 2010.

ALBUQUERQUE, L. C. de; MATOS, M. A.; SOUZA, D. das G. de; PARACAMPO, C. C. P. *Investigação do controle por regras e do controle por histórias de reforço sobre o comportamento humano*. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 17, n. 3, p. 395–412, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722004000300012>.

AMARAL, F. B. M. do; FURNIVAL, C. *Os modelos de negócio para a publicação de livros em acesso aberto por editoras universitárias brasileiras*. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 21, e023010, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20396/rdbci.v21i00.8673169>.

BAUM, W. M. *Compreender o behaviorismo: Comportamento, cultura e evolução*. Porto Alegre: Artmed Editora, 2018. (Trabalho original publicado em 2002).

BOOKLABS. *Quanto custa publicar um livro? Estimativa de valores*. 2023. Disponível em: <https://booklabs.com.br/quanto-custa-publicar-um-livro/>. Acesso em: 4 nov. 2025.

BORLOTI, E. *Análise comportamental de um discurso de autoajuda*. **Revista Perspectivas**, v. 4, n. 2, p. 92–105, 2013.

CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO (CBL). *Pesquisa Panorama do Consumo de Livros*. 2. ed. São Paulo: Nielsen BookData, 2025. Disponível em: https://cbl.org.br/wp-content/uploads/2025/02/2024_Panorama-do-Consumo-de-Livros_Imprensa_V2-1.pdf. Acesso em: 4 nov. 2025.

CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO (CBL); SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS (SNEL); NIELSEN BOOKDATA. *Produção e vendas do setor editorial brasileiro*. 2024.

CAPOIA, R. *15 melhores livros de autoajuda para conhecer*. Maringá: Editora Viseu, 2024.

CARVALHO, C. A. *As livrarias megastores e a digitalização do simbólico: Convergências e divergências na configuração do mercado editorial brasileiro*. In: **SEMINÁRIO NACIONAL DE SOCIOLOGIA DA UFS**, 2., 2018, Sergipe. *Anais...* Sergipe: Universidade Federal de Sergipe, 2018. p. 1–15.

CASTELLANO, M. “O sucesso é ser você mesmo”: *Cultura terapêutica, autoestima e emoções na literatura de autoajuda*. **Fronteiras – Estudos Midiáticos**, v. 17, n. 3, p. 367–380, 2015. DOI: <https://doi.org/10.4013/fem.2015.173.10>.

CATANIA, A. C. *Um arranjo ordenado de fatos bem conhecidos: O comportamento verbal de B. F. Skinner*. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, v. 3, n. 1, p. 5–18, 1997.

CATANIA, A. C. *Aprendizagem: Linguagem, comportamento e cognição*. Porto Alegre: Artmed, 1999.

CATANIA, A. C. *Antecedents and consequences of words*. **The Analysis of Verbal Behavior**, v. 22, n. 1, p. 89–100, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03393030>.

CURY, A. *Gestão da emoção*. São Paulo: Benvirá, 2017.

DIÁRIO DO GRANDE ABC. *Augusto Cury, o brasileiro que mais vende livros no país, quer desacelerar*. 2018. Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/2816764/augusto-cury-o-brasileiro-que-mais-vende-livros-no-pais-quer-desacelerar>. Acesso em: 4 nov. 2025.

DOLLARD, J.; MILLER, N. E. *Social learning and imitation*. 1st ed. London: Routledge, 1945. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315008240>.

FERREIRA, A. L. *Modelagem como procedimento para o ensino de novos comportamentos*. **Espectro**, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://www.espectro.ufscar.br/index.php/1979/article/download/29/10/189>. Acesso em: 4 nov. 2025.

FORBES BRASIL. *Thiago Nigro, o Primo Rico, lança plataforma para democratizar educação financeira*. 2021. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/thiago-nigro-o-primo-rico-lanca-plataforma-para-democratizar-educacao-financeira/>. Acesso em: 4 nov. 2025.

FOXALL, G. R. *Interpreting consumer choice: The behavioral perspective model*. London: Routledge, 2010.

GERMANO, F. S. S.; MEDEIROS, C. A. de. *Treinos sucessivos sobre a independência funcional entre repertórios de falante e ouvinte em adultos*. **Acta Comportamentalia**, v. 28, n. 3, p. 391–410, 2020.

HAYES, S. C.; LUCIANO, C.; VALDIVIA-SALAS, S. *The impact of rule-governed behavior: Clinical and conceptual issues*. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 39, p. 641–655, 2019. DOI: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/dXHq7yVrXJwX7pWvV8N4v9D>.

ILLOUZ, E. *Saving the modern soul: Therapy, emotions, and the culture of self-help*. Berkeley: University of California Press, 2008.

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. *Retratos da leitura no Brasil*. 2020. Disponível em: <https://prolivro.org.br/projeto/retratos-da-leitura-no-brasil/>. Acesso em: 4 nov. 2025.

LIMA, M. H. C. G. *Ensino do operante verbal tato: Uma revisão de estudos em periódicos*. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/psicologia-experimental/maria-helena-do-carmo-gomes-lima.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2025.

MARTINS, M.; FARIAS, J. S.; ALBUQUERQUE, P. H. M.; PEREIRA, D. S. *Adoption of technology for reading purposes: A study of e-books acceptance*. **BBR – Brazilian Business Review**, v. 15, n. 6, p. 568–588, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.6.4>.

MATOS, M. A. *Comportamento governado por regras*. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. 3, n. 2, p. 51–66, 2001. DOI: <https://doi.org/10.31505/rbtcc.v3i2.135>.

MEDEIROS, C. A. *Comportamento governado por regras na clínica comportamental: Algumas considerações*. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. 12, n. 2, p. 278–293, 2010. DOI: <https://doi.org/10.31505/rbtcc.v12i2.213>.

MEDEIROS, C. A. de; GERMANO, F. S. S.; GONÇALVES, K. de L. *Independência funcional em universitários: Funções de ouvinte e falante*. **Acta Comportamentalia**, v. 24, n. 4, p. 419–438, 2016.

MEDEIROS, C. A.; MEDEIROS, N. N. F. A. *Psicoterapia comportamental pragmática: Uma terapia comportamental menos diretiva*. In: PESSOA, C. V. B. B.; COSTA, C. E.; BENVENUTI, M. F. (orgs.). *Comportamento em foco*. v. 1. São Paulo: Editora Roca, 2012. p. 417–436.

MOREIRA, M. B. (org.). *Comportamento e práticas culturais*. São Paulo: Instituto Walden4, 2013.

NALINI, L. E. G.; CARDOSO, M. M.; CUNHA, S. R. *Comportamento do consumidor: Uma introdução ao Behavioral Perspective Model (BPM)*. **Fragmentos de Cultura**, v. 23, n. 4, p. 489–505, 2013.

NIGRO, T. *Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho*. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2018.

PAVLOV, I. P. *Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex*. Trad. G. V. Anrep. New York: Dover Publications, 1960. (Trabalho original publicado em 1927).

ROKOHL, T. I. *Livro digital: Novo suporte, novos desafios*. 2012. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/54275>. Acesso em: 4 nov. 2025.

RÜDIGER, F. *Literatura de autoajuda e individualismo*. Porto Alegre: EDUFRGS, 1996.

RÜDIGER, F. *Literatura de autoajuda e individualismo: Contribuição ao estudo de uma categoria da cultura de massas*. 2. ed. Porto Alegre: Gattopardo, 2010.

SCHLINGER, H. D. *Separating discriminative and function-altering effects of verbal stimuli*. **The Behavior Analyst**, v. 16, n. 1, p. 9–23, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03392666>.

SILVA, S. C.; STAFUZZA, G. B. *Práticas identitárias da autoajuda no mundo contemporâneo do trabalho*. **Psicologia & Sociedade**, v. 25, n. 3, p. 718–727, 2013.

SKINNER, B. F. *Ciência e comportamento humano*. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Trabalho original publicado em 1953).

SKINNER, B. F. *Verbal behavior*. Boston: Copley Publishing Group, 1992. (Trabalho original publicado em 1957).

SOARES, C. C. C.; CARDOSO, A. L.; GERMANO, F. S. S. *Aquisição de tato discriminado de eventos privados: Desafios na clínica*. In: ALENCAR, I. C. de; LETTIERI, D.; LOBO, D. F. V. (orgs.). *Análise do comportamento e suas aplicações: Desafios e possibilidades*. v. 1. Fortaleza: Imagine Publicações, 2020. p. 1–20.

VARGAS, E. A. B. F. *Skinner's verbal behavior: An introduction*. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. 9, n. 2, p. 1–20, 2007.

ZAPPELOLI, H. R.; MARIN, R.; HARTE, C. *Rule-governed behavior: An ongoing RFT-based operant analysis*. **Perspectivas em Análise do Comportamento**, v. 12, n. 1, p. 197–213, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18761/PAC.2021.v12.RFT.09>.

ZETTLE, R. D.; HAYES, S. C. *Rule-governed behavior: A potential theoretical framework for cognitive-behavioral therapy*. **The Behavior Analyst**, v. 5, n. 2, p. 91–97, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03391814>.